

ОЖИРЕНИЕ У ЖЕНЩИН КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Болтабоева Феруза Дониербек кизи

Хайитбоева Мухайе Равшановна

Ташкентский Государственный Медицинский Университет

Аннотация: Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа) и ожирение представляют собой две наиболее масштабные неинфекционные пандемии XXI века. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (IDF), глобальная распространенность СД 2 типа неуклонно растет, причем более 80% случаев заболевания ассоциированы с избыточной массой тела или клиническим ожирением.

Особую актуальность данная проблема приобретает в женской популяции. Ввиду физиологических особенностей (колебания гормонального фона, периоды беременности и лактации, менопаузальный переход), женщины подвержены более высокому риску накопления висцеральной жировой ткани. Висцеральное ожирение выступает ключевым триггером развития инсулинорезистентности. Адипоциты висцерального жира обладают высокой метаболической активностью: они секретируют избыток свободных жирных кислот и провоспалительных адипокинов (фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-6), что приводит к хроническому системному воспалению и блокировке пострецепторного сигнала инсулина. В результате истощается компенсаторная функция beta-клеток поджелудочной железы, что неминуемо ведет к манифестации сахарного диабета. Изучение морфометрических параметров и образа жизни пациенток позволяет разработать эффективные стратегии ранней профилактики и таргетного

лечения этого тяжелого коморбидного состояния.

Материалы и методы

В рамках настоящего исследования был проведен ретроспективный анализ клинико-антропометрических данных 30 пациенток женского пола в возрасте от 28 до 60 лет находившихся в лечении в отделение диабетологии ТашМИ. Выборка была разделена на две группы в зависимости от наличия верифицированного диагноза СД 2 типа:

Основная группа (СД 2 типа): 15 пациенток (в базе данных Диабет = 1).

Контрольная группа (здоровые): 15 пациенток с нормальным углеводным обменом (в базе данных Диабет = 0).

Критерии оценки: Для комплексной оценки риска развития СД 2 типа фиксировались следующие параметры: возраст, рост, масса тела с последующим расчетом индекса массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ) как маркер абдоминально-висцерального ожирения, а также уровень физической активности в часах в неделю.

Статистическая обработка проводилась с вычислением средней арифметической величины, стандартной ошибки среднего и оценкой достоверности межгрупповых различий по t-критерию Стьюдента.

В статистической обработке применялись следующие расчетные формулы

Средняя арифметическая:

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Стандартная ошибка среднего (m):

$$m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Достоверность различий (t-критерий Стьюдента):

$$t = \frac{|\bar{X}_1 - \bar{X}_2|}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2}}$$

Результаты собственных исследований

Математический анализ антропометрических показателей продемонстрировал выраженные различия между исследуемыми группами. Для оценки статистической значимости мы использовали ключевой показатель висцерального ожирения — окружность талии (ОТ).

В контрольной группе (без СД 2 типа, n=15) среднее значение окружности талии составило 81,47 см при стандартной ошибке 2,06. Средний расчетный индекс массы тела (ИМТ) в этой группе находился на уровне 25,5 кг/м, что соответствует верхней границе нормы или легкому избытку массы тела.

В основной группе пациенток с СД 2 типа (n=15) наблюдалась картина выраженного абдоминального ожирения. Среднее значение окружности талии составило 104,40 см при стандартной ошибке 1,37. Средний ИМТ в данной группе достиг отметки 33.0 кг/м (ожирение I степени).

Значение $t = 9.28$ при числе степеней свободы $f = 28$ многократно превышает критическое значение 3.67 для $p < 0.001$. Следовательно, различия в выраженности висцерального ожирения между группами статистически высокодостоверны.

Дополнительно был проанализирован фактор гиподинамии. У пациенток контрольной группы средний уровень физической активности составил 3,67 часа в неделю.

В группе с сахарным диабетом этот показатель оказался критически низким — в среднем 0,93 часа в неделю. Это подтверждает, что малоподвижный образ жизни выступает катализатором как самого ожирения,

так и ассоциированной с ним инсулинорезистентности.

Результаты исследования диктуют необходимость комплексного подхода:

Модификация образа жизни (Базовая терапия): Снижение калорийности рациона на 500–750 ккал/сут и расширение аэробных физических нагрузок (не менее 150 минут в неделю). Даже снижение массы тела на 5–7% достоверно улучшает чувствительность тканей к инсулину.

Заключение

Проведенное исследование наглядно подтверждает патогенетическую и статистическую связь между избыточным накоплением висцеральной жировой ткани и развитием нарушений углеводного обмена у женщин. Статистически достоверное ($p < 0.001$) увеличение окружности талии (в среднем 104.4 см) в сочетании с критическим дефицитом физической активности (менее 1 часа в неделю) формирует классический фенотип пациентки с высоким риском манифестации сахарного диабета 2 типа.

Выводы:

1. Абдоминальное ожирение у женщин выступает независимым и статистически значимым предиктором развития СД 2 типа.
2. Использование простых антропометрических маркеров (ОТ, ИМТ) позволяет с высокой точностью выделять группы риска на уровне первичного звена здравоохранения.
3. Профилактика и лечение СД 2 типа неразрывно связаны с коррекцией массы тела; терапевтическая стратегия должна включать обязательную борьбу с гиподинамией и применение современных метаболически нейтральных или снижающих вес сахароснижающих препаратов.

Список литературы

1. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю. *Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом.*

Сахарный диабет. 2021; 24(1S): 1-148.

2. **Аметов А.С.** *Сахарный диабет 2 типа: проблемы и решения.* М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

3. **Романцова Т.И.** *Эпидемия ожирения: очевидные и вероятные причины.* Ожирение и метаболизм. 2011; (1): 5-19.

4. **Alberti, K. G. M. M., et al.** *Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the IDF Task Force on Epidemiology and Prevention.* Circulation, 2009.

5. **Wild, S., Roglic, G., Green, A., Sicree, R., & King, H.** *Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030.* Diabetes care, 2004.

6. **Després, J. P., & Lemieux, I.** *Abdominal obesity and metabolic syndrome.* Nature, 2006; 444(7121): 881-887.

7. **Eckel, R. H., Kahn, S. E., Ferrannini, E., et al.** *Obesity and type 2 diabetes: what can be unified and what needs to be individualized?* The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 2011.

8. **Мкртумян А.М., Бирюкова Е.В.** *Основной подход к фармакотерапии метаболического синдрома.* Лечащий врач. 2006; (10): 42-45.

9. **Kahn, S. E., Hull, R. L., & Utzschneider, K. M.** *Mechanisms linking obesity to insulin resistance and type 2 diabetes.* Nature, 2006; 444(7121): 840-846.

10. **Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М.** *Патогенез и механизмы развития инсулинорезистентности.* Терапевтический архив. 2003; 75(10): 42-46.